

Madaniy tadbirlar – tarbiyaning omilidir

Buxoro viloyati “Barkamol avlod” bolalar maktabi
“Madaniy-ommaviy tadbirlar tashkillashtirish”
bo'lim boshlig'i Shomuratova Shoxida Ilhom qizi

Annotasiya: Mamlakatimizda olib borilayotgan madaniy-ommaviy tadbirlarning o'quvchi-yoshlar tarbiyasiga ta'siri.

Kalit so'zlar: Tadbir, ommaviy, tarbiya, iqtidor, marosim, omil, qadriyatlar, teatr, sahna..
So'nggi yillarda yurtimizda o'sib kelayotgan yosh avlodning barkamol o'sib ulg'ayishi, har tomonlama chuqur bilim olishi masalasi davlatimiz oldiga qo'yilgan bosh maqsadlardan biridir. O'quvchi-yoshlarning shuuriga ezgulik va nafosat, estetik-ma'naviy kamolotga muhabbat tuyg'ularini singdirishda turli xildagi madaniy-ommaviy tadbirlarning o'tkazilish o'rni hamda ahamiyati beqiyosdir. Buxoro viloyat “Barkamol avlod” bolalar maktabida o'qitishning zamonaviy va ilg'or uslublaridan keng foydalanish, o'quvchilar iqtidorini har tomonlama rivojlantirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalarni, madaniyat va san'at sohasida ilm-fan bo'yicha erishilgan ilg'or yutuqlarni tadbiq etish hamda madaniy-ommaviy tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazish bugungi kunning muhim masalalari sanaladi. Madaniy tadbirlar kishilarning ishdan bo'sh vaqtda ularga kerakli axborotlar berish, badiiy-estetik zavqlantirish, madaniy-ijodiy ishga jalb qilish hamda ularning mazmunli hordiq chiqarishlari uchun yordam beradi. Bu tadbirlar, asosan, og'zaki jurnal, [klub kechalari](#), badiiy kompozitsiyalar, teatrlashtirilgan kontsert va tomoshalar, xalq an'analari, ommaviy bayramlar va sayllar kabi shakllardan tashkil topadi.

Badiiy-ommaviy tadbirlar o'z ichiga madaniy-ma'rifiy muassasalarning asosiy va ko'p

shakllarini qamrab oladi. Madaniy tadbirlarning eng afzallik tomoni shundaki, ular o`zida madaniy-ma`rifiy muassasalar faoliyatini ko`proq mujassamlashtiradi. Jumladan, ularda agitatsiya va propaganda ishi, havaskorlik ijodi, bo`sh vaqtni mazmunli tashkil qilish kabi faoliyatlar birlashib ketadi. Badiiy-ommaviy tadbirlarning har bir shakli (ommaviy bayramlar, an`anaviy marosimlar, teatrlashtirilgan tomoshalar, [har xil kechalar](#), namoyishlar)ga murojaat etsak, ularda agitatsiya-propaganda xarakteridagi mazmuni, havaskorlik ijodining natijalarini, badiiy-estetik zavqlanish va hordiq chiqarish uchun yaratilgan qulayliklarni yaqqol sezish mumkin. SHu sababli, badiiy-ommaviy tadbir madaniy-ma`rifiy muassasalardagi barcha faoliyatning umumlashtirilgan ko`zgidir. larning o`mi muhimdir.

Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan hurmat ruhida va axloq qoidalari asosida tarbiyalash, yosh avlodda hayotga qat`iy ishonch va qarashni, mentalitetimizga yot bo`lgan zararli ta`sir va oqimlarga qarshi tura olish qobiliyatini rivojlantirish barcha pedagoglar va madaniy-ma`rifiy ishlar mutasaddilarining asosiy ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Shu jihatdan ham madaniy tadbirlarni tashkil etish, uning dramaturgiyasini yaratishda ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo`lgan manbalarni qo`llay olish, unda odob, axloq, jamiyat taraqqiyoti, inson larni bilimli, ilimli qilish, ma`naviyat bilan qurollantirish, komil insonni tarbiyalashga qaratilgan vazifalar dolzarbligini yo`qotmaydi. Xo`sh, shunday ekan, madaniy tadbir degan tushunchaga qanday izoh bersak maqsadga muvofiq bo`ladi? o`zbek tilining izohli lug`atida «tadbir» - biron ishni, maqsadni amalga oshirish, ro`yobga chiqarish vositasi — shuning uchun puxta o`ylab tuzilgan, ishlab chiqilgan amaliy choralar majmuidir, deyilgan.

Madaniy tadbirlar to`g`risida shu soha olimlari turli fikr mulohazalarni aytib o`tganlar. Ular bu tushunchani badiiy ommaviy tadbirlar deb, yana boshqalar madaniy-oqartuv, madaniy-ma`rifiy ishlar deb yuritganlar. Madaniy tadbirlar esa bu jarayonlarning barchasini o`zida qamrab oladigan ijodiy va tashkiliy jarayondir. Madaniy tadbirlarni kengroq ma`noda qo`llash maqsadga muvofiqdir, Ommaviy bayramlar, konsert dasturlari, tematik kechalar, turli mavzudagi musiqiy, badiiy, publitsistik, xoreografik kompozitsiya va h.k.lar, boglar, maydonlarda o`tkaziladigan turli janrlardagi tadbirlar umumiy nom bilan madaniy tadbir tushun* chasiga teng boiadi. Bir so`z bilan aytganda ijodiy, uslubiy jihatdan mukammal, puxta tayyorlangan, to`g`ri tashkil etilgan dasturlar madaniy tadbir desak to`g`ri bo`ladi. O`quvchi-yoshlarning qishki ta`til kunlarini maroqli va mazmunli o`tkazishlari uchun viloyat "Barkamol avlod" bolalar maktablarida qator tadbir, ko`rik-tanlov va musobaqalar o`tkazildi. Jumladan, 2023 yilning 3-yanvaridan 10-yanvargacha "Tasviriy san`at", "Shaxmat" va xorijiy tillar yo`nalishlarida bepul to`garaklar tashkil qilindi. Bepul to`garaklarga jami 325 ta o`quvchi-yoshlar qamrab olindi. 4-yanvar kuni "Ta'tildagi kunlarim shiori" ostida "Shaxmat" musobaqasi bo`lib o`tdi. Musobaqa Shvetsarcha tizimda 7 tur doirasida 28 nafar "Shaxmat" to`garagi a'zolari ishtirokida bo`lib o`tdi. Qizg'in bellashuvlarga boy kechgan musobaqada 1-o'rinn Raximov Azizbek, 2-o'rinni To'lqinov Saidjon hamda Xoliqova Amira, 3-o'rinni Djamolova Saodatposhsho, Muhiddinov Sardor

va Sultonova Mohizarlar g'oliblikni qo'lga kiritishdi. G'oliblar viloyat "Barkamol avlod" bolalar maktabi tomonidan diplom va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Bundan tashqari kitobxonlikni o'quvchi-yoshlar orasida targ'ib qilish maqsadida "Ta'tilda kitob bilan" shiori ostida "Kitobxon bolajon" tanlovlari o'tkazildi. Unda 97 ta to'garak a'zolarimiz faol ishtirok etishdi. Yurtimizda anomal sovuq sababli qishki ta'til uzytirilganligi bois, to'garak a'zolarining qiziqishlarini inobatga olgan holda online tanlovlarlar o'tkazilmoqda. Tuman (shahar) "Barkamol avlod" bolalar maktablari o'rtasida "Vatan himoyasi – muqaddas burch" mavzusida online videoroliklar tanlovi bo'lib o'tdi. Tanlov natijalariga ko'ra: Romitan tuman 1-o'rinni, Viloyat "Barkamol avlod" bolalar maktabi 2-o'rinni, Olot tumani 3-o'rinni egallashdi. Hozirda "Texnika, konstruktorlik va modellashtirish" yo'nalishidagi "Robototexnika" va "Yosh dasturchi" to'garak a'zolari o'rtasida "Robokids" online ko'rik-tanlovi o'tkazilmoqda. Unda to'garak a'zolari ta'til paytlarida o'zlari ixtiro qilgan mashinalar va entry dasturi orqali qiziqarli o'yinlarni namoyish qilishlari kerak. Bunday tanlov va musobaqalar o'quvchi-yoshlarning bo'sh vaqtlarini unumli va foydali o'tkazishga, ulardagi qobiliyatni yuksaltirishga va qiziqishlarini qo'llab quvvatlashga zamin yaratadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, har qanday madaniy tadbir ijodiy va tashkiliy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ijodiy ishlarga tadbirning ssenariy rejasini tuzish, ssenariysini yozish, sahnalashtirish, badiiy jamoalar bilan ishlash, tadbir o'tadigan joyni bezash kabi ishlar kirsa, tashkiliy ishlarga esa ana shu ijodiy ishlarni amalga oshirish uchun qilinadigan barcha ishlar kiradi. Masalan, badiiy jamoalar bilan ishlash uchun mikrofonlar, texnik jihozlarni tayyorlash kabi vazifalar shular jumlasidandir. Yoki, sahnani bezash uchun rassom ijodiy nuqtayi nazardan yondashganda ham unga aynan duradgor kerak bo'ladiki, u sahnani bezagi uchun kerakli jihoz yoki materiallardan foydalanadi, ya'ni reyka, taxta, mix va boshqalardan sahna uchun kerakli figura, shakl va boshqalarni tayyorlab beradi. Madaniyat muassasalaridagi ma'naviy - ma'rifiy tadbirlar turli yoshdagi aholining ma'naviy - axloqiy, milliy-ma'naviy ruhda tarbiyalashga qaratilgan. Madaniy tadbirlar - eng avvalo milliy g'oya asosida xalqni birlashtirish, jipslashtirish, yosh avlod ongi va qalbida ezgu g'oyalarga sadoqat tuyg'ularini tarbiyalashga, shuningdek, kishilarni ma'naviy tajovuzlardan ogohlikka chorlash, ularning mohiyatini anglab yetishga qaratilgan tizimli shakllar, usullar, vositalar va maqsadli amaliy harakatlar majmuidir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, biron-bir asarni asar mazmun-mohiyatidan uning janri aniqlanganidek, madaniy tadbirlar ham tashkil etilayotgan tadbirning mohiyatidan, ichki mazmunidan kelib chiqqan holda turli shakllarga ega bo'ladi. Yoshlarga ko'p bilim, tarbiya, ma'naviy ozuqa berishga qaratilgan turini ma'naviy - ma'rifiy tadbir deb atasak, to'g'ri bo'ladi. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar ham ta'lim - tarbiyaning muhim yo'nalishi sifatida uning asosiy maqsadi muayyan masala bo'yicha bilim berish bilan birga anglangan xatti - harakatga yo'naltirishdan iboratdir. Bunday tadbirlarni tashkil etishning ikkita asosiy yo'nalishini ko'rsatib o'tish muhimdir: Birinchidan, insoniy fazilatlarini ulug'iyatlash, yuksak ma'naviyatli kishilar hayoti va faoliyatini

ta'riflash, ularni ibrat, namuna qilib ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Ikkinchidan esa - muayyan illatlarni qoralash. ulardan xalos bo'lishga da'vat, targ'ibot qilish orqali amalga oshiriladi va bunda erishilgan yutuqlarni xolisona e'tirof etib, yo'l qo'yilgan kamchiliklar xolisona nuqtayi nazardan baholanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tadbirlarda ulug' ajdodlarimizning hayot yo'li, qoldirgan merosini biryoqlamalikka berilmay, to'g'ri va haqqoniy aks ettirishga, faqat o'tmishdagi siymolar bilan cheklanib qolmasdan, bugungi kunda yon - atrofimizda faoliyat ko'rsatayotgan ilg'or zamondoshlarimizni o'rnak sifatida ko'rsata bilish muhim ahamiyatga egadir. O'tmish va kechagi kun bilangina yashab qolmasdan, bugungi kundagi murakkab voqelikka tayanib, jamoatchilik fikrini shakllantirishning eng zamonaviy, ta'sirchan usullari va vositalaridan foydalangan holda ish olib borish hayotning qat'iy talabidir. Madaniy tadbirlarda bugungi murakkab an'naviy, jarayonlarni ilmiy - amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilish va baholash, buzg'unchi g'oyalarning kimga va nimaga qarshi qaratilganligini aniqlash, ma'naviy -tajovuzlar mohiyatini ochib berish alohida ahamiyatga ega.

Ana shundagina ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar mazmun - mohiyati bilan odamlar qalbiga va ongiga y etib boradi. Yurtimizda har yili Respublikamiz «yil»larga mos tadbirlarning ishlab chiqilishi, shu-yillarga mo'ljallangan davlat dasturlari, rejalar va vazifalarning bajarilishining negizida ham asosan tadbirlarni tashkii etish orqali amalga oshirish lozim bo'lgan ishlarni nazarda tutish maqsadga muvofiqdir. Yil dasturlari - yurtimizdagi barcha jarayonlarni qamrab olganligi bilan alohida mazmunga egadir. Davlat dasturlari asnosida turli tadbirlarni tashkii etish esa biz madaniyat va san'at xodimlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Yil davomida o'tadigan tadbirlarni shu mavzularga yo'naltirish,

yilning davlat dasturida belgilangan vazifalarini hayotga tatbiq qilish, dasturda belgilangan maqsad va vazifalar mohiyatini aholi (yoshlar, katta yoshdagilar, keksalar) ongiga singdirish - madaniy tadbirlar tashkilotchilarining asosiy qilishlari kerak bo'lgan vazifalaridandir. Madaniy tadbirlarni tashkii etishning nazariy va amaliy jihatlarini uyg'unlashtirish, tashkilotchilik hamda ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan maqsadlar sari intilish — mazkur fanni o'zlashtirishda pedagogning oldiga juda katta mas'uliyat yuklaydi.

ADABIYOTLAR:

1. B. Sayfullayev, V.Rustamov. Madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati». T.2016.y
2. www.ziyo.net
3. www.Tadbirlar.uz